

रयत शिक्षण संस्थेचे सातारा शहरातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शैक्षणिक कार्य

डॉ. दत्तात्रय ज्ञानदेव कोरडे

इतिहास विभाग,

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा

Corresponding Author - डॉ. दत्तात्रय ज्ञानदेव कोरडे

DOI - 10.5281/zenodo.19723298

प्रास्ताविक:

महात्मा फुले यांनी स्थापन केलेला सत्यशोधक समाज व कोल्हापूरचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचारांचा प्रभाव कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मनावर पडलेला होता. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षण सोडल्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी नोकऱ्या केल्या त्या नोकऱ्यामुळे त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध हा तळागाळातील समाजाशी आला. त्यातूनच त्यांना समाजाचे वास्तव दर्शन झाले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील समाज हा आर्थिक, राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला होता. दरिद्री बनलेला होता. या समाजाला या परिस्थितीतून बाहेर काढावयाचे असेल तर त्यांना शिक्षण दिले पाहिजे. म्हणूनच कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सातारा जिल्हयातील दुधगाव येथे इ.स.१९१० मध्ये 'दुधगाव विद्यार्थी आश्रम' स्थापन केला. या आश्रमातर्फे दुधगाव येथे प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी एक वसतिगृह चालविले. अशाप्रकारे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षण विषयक दृष्टीकोन डोळयासमोर ठेवून प्रथम वसतिगृह स्थापन केले. त्याचेच रूपांतर पुढे रयत शिक्षण संस्थेत झाले. रयत शिक्षण संस्थेचा शैक्षणिक प्रसार हा संपूर्ण महाराष्ट्रभर झाला होता. तरी या शोधनिबंधात सातारा शहरातील रयत शिक्षण

संस्थेच्या शैक्षणिक कार्याविषयीची माहिती सविस्तर दिलेली आहे.

रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना:

सातारा जिल्हयातील सत्यशोधक समाजाची परिषद ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी सातारा जिल्हयातील कराड तालुक्यात असणाऱ्या काले नावाच्या खेडेगावात विजयादशमीच्या दिवशी भरली होती. या परिषदेसाठी सातारा जिल्हा व बाहेरील अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी पुण्याचे सुप्रसिद्ध वकील श्री.केशवराव बगाडे हे होते. ही परिषद सुरू असताना कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी आपल्या शिक्षणविषयक कार्याला चालना मिळावी या उद्देशाने उभे राहून आपले म्हणणे सांगितले की, 'नुसत्या भाषणांनी व परिषदा घेऊन आपला बहुजन समाज सुधारणार नाही. बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी एक शिक्षण संस्था स्थापन करणे गरजेचे आहे. भाऊरावांची ही सूचना सर्व परिषदेत पसंत पडली. त्यावेळी सातारा जिल्हयातील ग्रामीण जनतेसाठी शिक्षण संस्था काढावी असे भाऊराव पाटील यांना सूचना केली. या सूचनेस लगेचच प्रतिसाद मिळाला. त्यानुसार ज्याठिकाणी ही परिषद चालू होती त्याठिकाणी म्हणजेच काले

ता.कराड येथे ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली.^१

रयत शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेचे घटनापत्रक (१९१९):

रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना ही ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी काले ता.कराड येथे झाली. प्रारंभीच्या काळात या संस्थेचा कारभार स्वतः कर्मवीर भाऊराव पाटील पाहत असत. पुढे त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेसाठी लोकशाही प्रधान अशी घटना तयार केली आणि त्या घटनेनुसार संस्थेचा कारभार संस्थेच्या आजीव सेवकांच्याकडे सुपूर्त केला. कर्मवीर भाऊराव पाटील हे स्वतः मात्र कोणत्याही अधिकारपदावर न राहता त्यांनी केवळ मार्गदर्शन केले.^२

रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शाळांचे सातारा शहराच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान:

महाराष्ट्रात २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला प्राथमिक शिक्षण ही एक मोठी समस्या बनली होती. त्यास सातारा जिल्हा ही अपवाद नव्हता त्याचदृष्टीने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यात अनेक प्राथमिक शाळा स्थापन केल्या. या शाळातून जे विविध उपकर्म राबविले त्यामधून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची ओळख एक महान समाजसुधारक म्हणून समाजाला झाली. या प्राथमिक शाळा स्थापन करित असताना त्यांनी तेथील भौगोलिक परिस्थिती व दुष्काळी भाग यांचीच निवड केली होती. महाराष्ट्रासह संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात अशासारख्या डोंगराळ प्रदेशात व दुष्काळी भागात त्यांनी प्राथमिक शाळा काढलेल्या दिसून येतात. यावरूनच कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची कल्पकता व दूरदृष्टी दिसून येते.

रयत शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात ही शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयाने केली.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यातील अनेक गावात शाळा काढण्याचे ठरविले ते गाव लहान असले तरी तेथे शाळा काढण्यास प्रारंभ केला. परंतु या सर्व शाळेत शिक्षक हा शिकविण्यासाठी नेमण्यात येणार होता. तो शिक्षक प्रशिक्षित असावा. यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळावे या उद्देशाने महाविद्यालय काढण्याचे ठरविले. त्यासंबंधी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी इ.स.१९२१ पासून प्रात्यक्षिक महाविद्यालये सुरू करण्याचा विचार केला.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी अशी प्रशिक्षण देणारे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी बैठक घेण्याचे ठरविले. त्यादृष्टीने मे १९३५ मध्ये इंग्लंडचा राजा पंचम जॉर्जचा रौप्य महोत्सव साजरा करण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी धननीची बाग येथे बैठक बोलविली होती. या बैठकीला सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री. हमीद ए. अली हे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्था रौप्यमहोत्सवी प्रात्यक्षिक विद्यालय सुरू करेल. असे जाहीर केले. अशाप्रकारे रौप्य महोत्सवी ग्रामीण प्रात्यक्षिक विद्यालयाचा उद्घाटन समारंभ १७ जुलै १९३५ रोजी झाला. शासनाच्या मंजूरीनंतर हे प्रशिक्षण विद्यालय रौप्य महोत्सव प्रशिक्षण महाविद्यालय असे झाले.^३

रयत शिक्षण संस्थेची पहिली प्राथमिक शाळा:

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या प्रशिक्षण महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक प्रारंभी नगरपालिकेच्या शाळेत सराव पाठ घेण्यासाठी जात असत. याचे कारणे रयत शिक्षण संस्थेची एकही प्राथमिक शाळा नव्हती. त्याचवेळी म्हणजे १९३६ मध्ये शिक्षकांच्यासाठी प्रॅक्टिसिंग स्कूल सुरू करण्यात आले. या स्कूलचे नाव रावबहादूर आर.आर.काळे प्रॅक्टिसिंग स्कूल असे नाव

देण्यात आले. कारण याचवेळी रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यात स्वतःला मनापासून झोकून देणारे तसेच मोठया प्रमाणावर आर्थिक मदत करणारे व रयत शिक्षण संस्थेचे घटनापत्रक तयार करणारे एक सामाजिक कार्यकर्ते श्री.रावबहादूर काळे यांचे इ.स.१९३६ मध्ये निधन झाले होते. तेव्हा त्यांच्या स्मरणार्थ या स्कूलला त्यांचे नाव देण्यात आले होते. ८ जुलै १९३६ रोजी हे प्रॅक्टिसिंग स्कूल सुरू झाले. या प्रॅक्टिसिंग स्कूलचे उद्घाटन राज्याचे संचालक ग्रीव्हज यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्यांनी संस्थेविषयी, संस्थेच्या भविष्याविषयी व ध्येय धोरणाविषयी गौरवोद्गार काढले होते. रयत शिक्षण संस्थेने हे प्रॅक्टिसिंग स्कूल काढण्यापूर्वी त्या अगोदर म्हणजेच सन १९१९ मध्ये धोंडेवाडी येथे एक प्राथमिक शाळा काढली होती. परंतु त्यावेळी रयत शिक्षण संस्थेचे रजिस्ट्रेशन नव्हते. त्या शाळेलाही सरकारची मान्यता नव्हती. ती शाळा अनौपचारिक पद्धतीने सुरू केली होती. सन १९३५ साली रयत शिक्षण संस्था रजिस्टर केल्यामुळे संस्थेने सुरू केलेली रावबहादूर काळे प्रॅक्टिसिंग स्कूल ही पहिली सरकारमान्य प्राथमिक शाळा होय. या शाळेत पहिल्या वर्षी २० विद्यार्थ्यांनी त्यावर्षी या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला होता. पण वर्षअखेरीस फक्त ८ विद्यार्थी राहिले. पुढच्या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू लागली आणि ती शाळा महाविद्यालयासाठी अत्यावश्यक गरज बनली.^४

रयत शिक्षण संस्थेची स्वयंसेवी शाळा:

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची पहिली स्वयंसेवी शाळा ऑक्टोबर १९३८ मध्ये सातारा बामपोली रस्त्यावरील यवतेश्वर गावाजवळ असलेल्या अनावळे येथे सुरू केली. या शाळेचा प्रमुख म्हणून अतित येथील श्री.के.टी.खोत यांची नियुक्ती केली. तर या शाळेच्या उद्घाटन समारंभ प्रसंगी स्वतः कर्मवीर

भाऊराव पाटील व त्यांचे सहकारी पर्यवेक्षक जंगम व काकडे उपस्थित होते.^५

रयत शिक्षण संस्थेचे माध्यमिक शिक्षण :

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यावर कोल्हापूरचे शाहू महाराज व बडोद्याच्या सयाजीराव महाराज यांचा प्रभाव होता. बडोद्याचे सयाजीराव महाराज हे उत्कृष्ट, कार्यक्षम संस्थानिक होते. बहुजन समाजाविषयी त्यांच्या मनात अतिशय तळमळ होती. त्यांच्या या कार्याने प्रेरित होऊन कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सातारा येथे सयाजीराव महाराजांच्या नावे पहिली माध्यमिक शाळा 'महाराजा सयाजीराव विद्यालय' या नावाने सुरू केली. एप्रिल १९३३ मध्ये जेव्हा सयाजीराव महाराज सातार्याला आले तेव्हा त्यांनी मोठया आत्मीयतेन कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या शाहू बोर्डिंगला भेट दिली होती. भाऊरावांची ही गरीबमुलांसाठी स्वावलंबी शिक्षणाची संकल्पना, एवढे मोठे कार्य पाहून, भाऊरावांच्या कार्याला मदत म्हणून त्यांनी चार हजार रूपये दिले. बडोदा संस्थान शिक्षणाच्या बाबतीत पुढाकार घेणारे पहिले संस्थान होते. १९०५ सालापासून बडोदे संस्थानात शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले होते. कर्मवीरांची स्वावलंबी शिक्षणाची योजना महाराजांना एवढी आवडली की त्यांनी भाऊरावांना 'शक्य तेवढी मदत करू' असे आश्वासन दिले. परंतु दुर्दैवाने फेब्रुवारी १९३९ रोजी महाराजांचे निधन झाले. त्यामुळे कर्मवीर भाऊरावांना महाराजांकडून पुढील मदत मिळू शकली नाही.^६

महाराजांनी दिलेल्या शब्दामुळे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मनामध्ये नव्याने ऊर्जा निर्माण झाली. भाऊरावांनी कष्ट करणाऱ्या व स्वावलंबी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलांसाठी महाराज सयाजीराव यांच्या नावे माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या कार्याची ३ डिसेंबर १९३९ मध्ये सयाजीराव महाराजांचे नातू व वारस

महाराज प्रतापसिंह यांच्या हस्ते सुरूवात करण्यात आली. या कार्यासाठी चारभिंती जवळील संस्थेच्या मालकीची गांधी टेकडी ही जागा निवडली.

२० जून १९४० पासून महाराज सयाजीराव हायस्कूलच्या कामास प्रारंभ झाला. परंतु इमारत पूर्ण होण्यापूर्वी ही रयत शिक्षण संस्थेची शाळा फलटणच्या राजेसाहेबाच्या निवासामध्ये भरत होती. पुढे जून १९४७ मध्येकल्याणी क्वार्टरमध्ये हलविण्यात आली. कारण फलटण निवासामध्ये रयत शिक्षण संस्थेचेच सन १९४७ मध्ये छत्रपती शिवाजी आर्ट्स कॉलेज सुरू करण्यात आले होते. महाराजा सयाजीराव हायस्कूलमध्ये प्रारंभी ५५ विद्यार्थी होते. पुढील चार वर्षांत ही विद्यार्थी संख्या ६४, ७९९२ व १२४ अशारितीने वाढत गेली. पुढे सन १९५३-५४ मध्ये या शाळेत ३२२ विद्यार्थी होते. सुरूवातीला ही मुले वसतिगृहातच राहत होती. पुढे मात्र वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या मुलांना प्रवेश देण्यात आला होता. या मुलांना ही वसतिगृहातील मुलांप्रमाणेच शारीरिक कष्टाची कामे करावी लागत होती. महाराज सयाजीराव हायस्कूल मोफत विद्यालय म्हणून सुरू करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आजही या शाळेत फी आकारली जात नाही. कारण अनुसूचित जाती व जमातीमधील विद्यार्थ्यांची फी ही सरकार देते. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या या शाळेत फार मोठ्या प्रमाणावर होती व आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांना भोजनाचा खर्च द्यावा लागत होता. त्यातही न्यायालयाकडून आलेली मुले व सरकारकडून आलेल्या मुलांना मात्र हा खर्च शासन देत होते. बाकी मुलांना हा भोजनाचा खर्च शारीरिक कष्टाची कामे करून भागवावा लागत होता. ही मुले चारभिंती व फलटण निवास येथील जमीन सपाटीकरण करून तसेच इमारत बांधण्यासाठी लागणाऱ्या विटा तयार करण्याकामी व भिंती तयार करण्याकामी मदत करत असत. तसेच शेतीतील ही कामे करून आपला भोजनाचा खर्च भागवत

असत. अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील तरूण मुलांना स्वावलंबी व स्वाभिमानी शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी महाराज सयाजीराव माध्यमिक विद्यालय सुरू केले.^७

रयत शिक्षण संस्थेचे छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा:

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जिल्हयात महाविद्यालयीन शिक्षणाची सोय नसल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांना पुणे, कोल्हापूर, मुंबई व बडोदा येथे उच्च शिक्षणासाठी जावे लागत होते. ही समस्या दूर करण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सातारा येथे सन १९४७ मध्ये सातारा येथे छत्रपती शिवाजी कॉलेज सुरू करून चार वर्षे मोफत चालविले.

जून १९४७ मध्ये छत्रपती शिवाजी कॉलेज सुरू झाले. सुरूवातीला छत्रपती शिवाजी कॉलेजमध्ये कला शाखा सुरू करण्यात आली. विज्ञान शाखा सुरू करण्याचा विचार सुरू असतानाच काही कारणामुळे हा विचार रद्द करण्यात आला. एके दिवशी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना एका खानदेशी व्यापाऱ्याने आपले नाव महाविद्यालयास दिल्यास आपण सहा आकडी रक्कम देणगी स्वरूपात देऊ असे कळविले. परंतु कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी या गोष्टीस परखडपणे नकार देत एकवेळ मी माझ्या वडिलांचे नाव बदलेन, पण महाविद्यालयाचे छत्रपती शिवाजी कॉलेज हे नाव बदलणार नाही असे सांगितले.

या महाविद्यालयात मुलांना 'कमवा आणि शिका' या योजनेअंतर्गत प्रवेश दिला जात असे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणासाठी फी न घेता त्यांनी स्वतः कमवून शिकावे असा नियम या विद्यालयात होता. या अटीवरच विद्यार्थ्यांना येथे प्रवेश मिळत असे.

१९४७ ते ५० या दरम्यान देशात अन्नधान्याचा तुटवडा मोठया प्रमाणात जाणवू लागला. याची झळ या विद्यालयाला सुद्धा बसली. पहिले तीन वर्षे मुलांना जेवणाखेरीज नाष्टा व चहा असे काही मिळत नसे. या महाविद्यालयातील विद्यार्थी हे गरीब कुटुंबातून आलेले होते. धनिक लोक कोठूनही धान्य विकत घेत असत पण या विद्यार्थ्यांना शिधापत्रिकेवर जेवढे धान्य मिळेल तेवढेच घेता येई. कष्टाची कामे असूनही या विद्यार्थ्यांनी स्वतःची शरीर संपदा उत्कृष्ट राखली होती.

महाविद्यालय आणि वसतिगृह जवळजवळच होते. या वसतिगृहात स्वयंपाकी दोनच होते त्यामुळे कपडे धुणे, वाढणे, धान्य आणणे ही सर्व कामे विद्यार्थ्यांनाच करावी लागत. सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या या वसतिगृहाला भाऊरावांनी एका उत्कृष्ट संस्काराने जपले होते.

भाऊरावांचे हे कार्य लोकांना आवडले नाही. सुरुवातीला एक दोन वर्षे लोकांना महाविद्यालय चालणार नाही असे वाटत होते. कोणतीही फी न घेता हे महाविद्यालय चालविणे लोकांना फार विचित्र वाटत होते. त्यांचा हा स्वावलंबी शिक्षणाचा प्रयोग सफल होणार नाही असे लोकांना वाटे. त्यातच भर म्हणून सरकारकडून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या या महाविद्यालयाला कोणतीही मदत मिळत नव्हती.

अशा परिस्थितीत सुद्धा छत्रपती शिवाजी कॉलेज सुरळीतपणे सुरू राहिले. या महाविद्यालयात प्रवेश घेताना ज्या विद्यार्थ्यांची शारीरिक कष्ट करण्याची तयारी आहे. अशा मुलांनाच प्रवेश दिला जात असे, तेव्हा स्थानिक लोकांनी या महाविद्यालयामध्ये वसतिगृहाची अट शिथिल करून आमच्या मुलांना प्रवेश द्यावा अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहात राहूनच शिक्षण घ्यावे अशी अट होती. या महाविद्यालयामध्ये वसतिगृहात राहणाऱ्या व

शारीरिक श्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फी मध्ये विशेष सवलती दिल्या आहेत. या कॉलेजमध्ये बी.ए.पर्यंतचे वर्ग चालविले जात होते.‘

रयत शिक्षण संस्थेचे ग्रामीण भागात उत्कृष्ट रितीने कार्य सुरू होते. परंतु सातारा शहरामध्ये जेथे रयत शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यालय आहे तेथेच या संस्थेला लोकांचा जास्त पाठींबा नव्हता. रयत शिक्षण संस्था व सातारा शहरातील शिक्षित लोक यांच्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमीच दरी उभी होती. स्थानिक मुलांना प्रवेश दिला तर ही दरी कमी होऊन संस्थेला शहरातील लोकांकडून खूप मदत होईल अशी संस्थेतील काही लोकांची मागणी सुरू झाली. तसेच हे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देत होते, त्यामुळे प्राध्यापकांच्या पगारात वाढ होणे शक्य नव्हते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून भाऊरावांनी विद्यार्थ्यांकडून फी घेऊन, स्थानिक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची अट शिथिल करून प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. अशाप्रकारे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सातारा येथे रयत शिक्षण संस्थेचे पहिले महाविद्यालय स्थापन करून उच्च शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली.

सारांश:

अशाप्रकारे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेद्वारे सातारा शहरात पहिली प्राथमिक शाळा काढून तिला शासनाची मान्यता मिळविली. त्यानंतर प्रकटीसिंग स्कूल, महाराजा सयाजीराव हायस्कूल व उच्च शिक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी कॉलेजची स्थापना केली. यातून शिक्षणाची गंगा बहुजन समाजाच्या झोपडीपर्यंत नेऊन समाजजागृती घडवून आणली. त्यामुळे समाजातील अस्पृश्यता नष्ट होऊन सर्वत्र समता व बंधुता प्रस्थापित होण्यास फार मोठया प्रमाणावर मदत झालेली दिसून येते. रयत शिक्षण संस्थेचे ब्रीद ‘स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे

ब्रीद' याप्रमाणे अगदी तळागाळातील विद्यार्थी सुद्धा आपले शिक्षण पूर्ण करित आहे. हा विद्यार्थी शिक्षणाबरोबरच श्रमाला महत्व देत आहे. त्यातूनच स्वाभिमानी विद्यार्थ्यांची पिढी निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.

संदर्भ :

१. डॉ. अंजिलेवल मॅथ्यू, कर्मवीर भाऊराव पाटील, सुभाषचंद्र भोसले(प्रकाशक) सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा, पृ.१०३
२. प्राचार्य आ. भा. मगदूम, कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि रयत शिक्षण संस्था, अध्यक्ष, कर्मवीर विद्याप्रबोधिनी, रयत शिक्षण संस्था, सातारा, ९ मे २००२, पृ.१३
३. सुभाष ढगे, कर्मवीर भाऊराव पाटील कार्य आणि विचार, विजय प्रकाशन, कोडोली, कोल्हापूर, २२ सप्टेंबर २००७, पृ.८७, ८८
४. वार्षिक अहवाल, रयत शिक्षण संस्था, सातारा, १९३५-३६, पृ. ६
५. वार्षिक अहवाल, रयत शिक्षण संस्था, सातारा, १९३८-३९ ते सन १९४७-४८, पृ.६
६. वार्षिक अहवाल, रयत शिक्षण संस्था, सातारा, १९३८-३९ ते सन १९३८-३९, पृ.८
७. डॉ. अंजिलेवल मॅथ्यू, कर्मवीर भाऊराव पाटील, सुभाषचंद्र भोसले(प्रकाशक) सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा, पृ.२२३
८. रयत शिक्षण संस्था, वार्षिक अहवाल, सातारा, १९८२-८३, पृ.८